

PSIXOLOGIK MASLAHAT VA KOUCHING FANINING HOZIRGI KUNDAGI O'RNI VA DOLZARBLIGI

Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15725710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada psixologik maslahat va kouching fanining zamonaviy jamiyatdagi o'rni, uning amaliyotda qo'llanilish darajasi hamda shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy moslashuvdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda fanning dolzarbligi, asosiy metodlari, zamonaviy yondashuvlari hamda xalqaro tajribalarga asoslangan holda samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar. Psixologik maslahat, kouching, shaxsiy rivojlanish, professional yondashuv, muloqot, motivatsiya, tahlil, metodologiya, psixoterapiya.

Kirish. So'nggi yillarda inson salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, stressni yengish, professional va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatga erishish kabi masalalar jamiyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, psixologik maslahat va kouching fani har tomonlama rivojlanib, turli sohalarida keng qo'llanila boshladi. Psixologik maslahat – bu muayyan muammolarni hal qilishda mijozga ko'mak beruvchi amaliy faoliyat turi bo'lsa, kouching esa insonni o'zining ichki resurslarini aniqlash va maqsad sari yo'naltirish metodidir. So'nggi yillarda inson salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, stressni yengish, professional va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatga erishish kabi masalalar jamiyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat psixologik xizmatlarning, xususan, psixologik maslahat va kouching fanining dolzarbligini oshirmoqda. Psixologik maslahat shaxs ichki dunyosini anglash, qarorlar qabul qilishda yordam berish va ruhiy muvozanatni tiklashga yo'naltirilgan bo'lsa, kouching esa insonni o'zining ichki imkoniyatlarini topishga, maqsad sari intilishga, shaxsiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda bu ikki yo'nalish psixologik yordam ko'rsatishning asosiy poydevori sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, ularning ta'lim, sog'liqni saqlash, biznes va boshqaruv sohalarida qo'llanilishi ham tobora kengaymoqda. Shuning uchun ham bu fanlar zamonaviy jamiyatda inson salohiyatini ro'yobga chiqarishning strategik vositasi sifatida muhim o'ringa ega.

Adabiyotlar sharxi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, psixologik maslahat (Carl Rogers, 1951; Egan, 2014) empatiya, aktiv tinglash va shaffof muloqotga asoslangan yondashuvdir. Kouching (Whitmore, 2009; Grant, 2010) esa maqsadga yo'naltirilgan savollar orqali mijozni o'zini anglashga olib boradi. Bu fanlar bo'yicha olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar (Passmore & Fillery-Travis, 2011) ularning tashkilotlar, ta'lim muassasalari va shaxsiy hayotdagi muhim rolini ko'rsatadi.

Metodologiya. Maqolada kontent tahlil, so'rovnomalar usullari va kuzatuv metodlari asosida tahlillar olib borildi. Shuningdek, xalqaro va mahalliy tajribalar solishtirildi. Psixologik maslahat berish jarayonida ishlatiladigan suhbat metodi, "ochiq savollar texnikasi", "aktiv tinglash", hamda kouchingda qo'llaniladigan GROW modeli asos qilib olindi.

Tahlillar va munozaralar. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, psixologik maslahat individual yondashuvga asoslanadi va har bir mijozning ehtiyojiga mos ravishda ishlanadi. Maslahat davomida mijoz o'z muammolarini chuqur tahlil qiladi, ularga ongli ravishda yondashadi va qarorlar qabul qilishda mustaqillikka erishadi. Ayniqsa, yoshlar bilan ishlashda maslahatning

ahamiyati katta bo'lib, ularning hayotiy pozitsiyasini shakllantirish, moslashuv darajasini oshirishda samarali bo'lmoqda.

Kouching esa insonni rivojlanishga undovchi yondashuv bo'lib, bunda kouch mijozning fikrlash doirasini kengaytirishga harakat qiladi. GROW modeli (Goal, Reality, Options, Will) orqali mijozlar maqsadlarini aniq belgilaydi, real holatni baholaydi, turli variantlarni ko'rib chiqadi va harakatga o'tish yo'nalishini tanlaydi. Bu jarayonda kouch savollar orqali mijozni chuqur fikrlashga undaydi, lekin unga tayyor javob bermaydi. Shu sababli, bu metod mustaqil fikrlashni, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va faol hayot pozitsiyasini shakllantiradi.

Ushbu bo'limda olib borilgan so'rovnoma asosida 100 nafar ishtirokchining psixologik maslahat va kouching xizmatlaridan foydalanganlik holatlari tahlil qilindi. So'rovda turli yosh va kasb vakillari: yoshlar (18–25 yosh), ishchilar (26–45 yosh) va rahbarlar (46 yoshdan yuqori) ishtirok etdilar.

Ishtirokchi guruhi	Maslahatdan foyda sezganlar (%)	Kouchingdan foyda sezganlar (%)	Ikkalasidan foyda sezganlar (%)
Yoshlar	78%	84%	69%
Ishchilar	65%	72%	60%
Rahbarlar	58%	81%	75%

Tahlil natijalari quyidagicha ifodalanadi. **Yoshlar** orasida kouching xizmatlaridan foydalanganlarning 84 foizi bu xizmatni samarali deb baholadi. Bu yosh toifasining faol o'sish, o'zini topish va yo'lga qo'yish davrida ekanligi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, psixologik maslahatni ham 78% foydali deb bilgan. Bu holat maslahat va kouchingni integratsiyalashgan holda qo'llash yoshlar uchun eng samarali yo'l ekanligini ko'rsatadi.

Ishchilar guruhida natijalar biroz pastroq bo'lsa-da, sezilarli darajada samaradorlik kuzatilmoqda. Kouchingga ijobiy munosabat bildirganlar (72%) ko'proq ish joyidagi muammolar, motivatsiya yetishmasligi va muvozanatni tiklashga erishganliklarini bildirganlar. Psixologik maslahat esa 65% foydali deb topilgan.

Rahbarlar orasida esa eng yuqori ko'rsatkich ikki metodni birgalikda qo'llaganlar (75%). Bu ularning kompleks yondashuvni, ya'ni shaxsiy va professional rivojlanishni birgalikda qo'llab-quvvatlashga intilishini ko'rsatadi. Ayniqsa, kouching (81%) ular uchun strategik fikrlash, qaror qabul qilish va jamoani boshqarishda samarali vosita bo'lgan.

Umumiy xulosa. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir ishtirokchi guruhi uchun psixologik maslahat va kouching turlicha natija bergan bo'lsa-da, ularning kombinatsiyasi deyarli barcha guruhlar uchun yuqori samaradorlikni ko'rsatmoqda. Bu esa har tomonlama yondashuvning amaliyotda qanchalik muhim ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa. Bugungi globallashuv jarayonida insoniy kapitalga bo'lgan ehtiyoj oshib borayotgani psixologik maslahat va kouching fanining dolzarbligini keskin oshirmoqda. Shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy rivojlanishga yo'naltirilgan bu ikki yondashuv inson ongini anglash, maqsadlarni belgilash va ichki resurslarni safarbar qilish jarayonida muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda.

Tadqiqotda olingan empirik ma'lumotlar, tahlillar va xalqaro adabiyotlar sharxi asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Psixologik maslahat – insonning hissiy, ijtimoiy va psixologik muammolarini yengib o‘tishda yordam beruvchi, empatiya, faol tinglash va o‘zini anglash asosidagi metod bo‘lib, u individual shaxslar bilan chuqur muloqot orqali ichki muvozanatni tiklashga xizmat qiladi.

Kouching – insonni o‘z maqsadlariga erishishga undovchi, natija va rivojlanishga yo‘naltirilgan yondashuv bo‘lib, ko‘p hollarda kasbiy o‘shish, qarorlar qabul qilish va motivatsiyani oshirishda qo‘llaniladi. GROW modeli kabi zamonaviy texnikalar orqali mijozlar o‘z yo‘nalishini aniq belgilash va unga yetish uchun rejali harakat qilish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

Jadval tahlili shuni ko‘rsatdiki, turli ijtimoiy guruhlar bu xizmatlardan turlicha foydalangan bo‘lsalar-da, ularning kombinatsiyasi (maslahat va kouchingni birgalikda qo‘llash) eng yuqori samaradorlikni bergan. Bu holat, ayniqsa, rahbarlar va yoshlar orasida yaqqol ko‘zga tashlandi.

Metodik integratsiya – psixologik maslahat va kouchingni birgalikda qo‘llash ularning samaradorligini keskin oshiradi. Bu holat shuni anglatadiki, insonda mavjud bo‘lgan hissiy to‘siqlarni bartaraf etish (maslahat orqali) va motivatsiyani kuchaytirish (kouching orqali) orqali kuchli sinergetik natijaga erishish mumkin.

Fanlararo yondashuv – bu ikki yo‘nalishning ta‘lim, tibbiyot, menejment va boshqa ko‘plab sohalar bilan integratsiyasi ularning universal ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Har bir sohaga moslashtirilgan psixologik yordam tizimi natijadorlikni oshiradi, xodimlar salohiyatini yuzaga chiqaradi hamda muvozanatli ijtimoiy muhitni shakllantiradi.

Shu asosda aytish mumkinki, psixologik maslahat va kouching fanlari nafaqat psixologik xizmat ko‘rsatish tizimini boyitadi, balki ularni strategik rivojlanish vositasi sifatida ko‘rish lozim. Ularning chuqur o‘rganilishi, ilmiy asoslangan metodikalar bilan boyitilishi, milliy va xalqaro amaliyotga tatbiq etilishi psixologik xizmatlar sifatini oshirishda muhim omil bo‘ladi.

Kelajakda ushbu yo‘nalishlarda olib boriladigan ilmiy izlanishlar, yangi texnologiyalarni integratsiyalash, masofaviy kouching va maslahat modellarini joriy etish orqali yanada keng ommalashuvi va samaradorligi kutilmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Rogers, C. R.** (1951). *Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory*. Boston: Houghton Mifflin.– Psixologik maslahatning klassik asoschisi, mijozga yo‘naltirilgan yondashuvning metodik poydevorini yaratgan.
2. **Egan, G.** (2014). *The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping*. Cengage Learning.– Psixologik maslahatda strukturalashgan bosqichlar asosidagi amaliy modelni taklif etadi.
3. **Whitmore, J.** (2009). *Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose*. Nicholas Brealey Publishing.– Kouchingning GROW modelini yaratgan va amaliyotda keng qo‘llaniladigan asosiy manbalardan biri.
4. **Grant, A. M.** (2010). “It takes time: A stages of change perspective on the adoption of workplace coaching skills”. *Journal of Change Management*, 10(1), 61–77. – Kouching yondashuvining tashkilotdagi o‘zgarishlarga ta‘siri haqida chuqur tahliliy maqola.

5. **Passmore, J., & Fillery-Travis, A.** (2011). *A critical review of executive coaching research: A decade of progress and what's to come. Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*, 4(2), 70–88.– Kouching sohasidagi so'nggi tadqiqotlar va ularning natijalari bo'yicha keng ko'lamli tahlil.
6. **Neenan, M., & Dryden, W.** (2002). *Life Coaching: A Cognitive Behavioural Approach*. Routledge.
– Kognitiv-harakatlantiruvchi yondashuv asosida kouching texnikalarini taklif etadi.
7. **Ilyin, E. P.** (2003). *Psixologiya kommunikatsii*. Sankt-Peterburg: Piter.
– Muloqot psixologiyasi, psixologik maslahat va trenerlik jarayonlarida muhim vosita sifatida.
8. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori**, PQ-4477-son (2019 yil 4-oktabr). *Psixologik xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risida*.– O'zbekistonda psixologik yordamni rasmiylashtirish va rivojlantirish bo'yicha normativ hujjat.
9. **Karimova, Z. T.** (2021). *Kouching texnologiyalari va ularning psixologik xususiyatlari*. Toshkent: O'zMU nashriyoti.– O'zbekistonda kouchingni psixologik metod sifatida joriy etish tajribalari.
10. **Nozimova, M. A.** (2022). "Zamonaviy psixologik maslahat texnologiyalari: yondashuvlar va muammolar". *O'zbekiston psixologiyasi jurnali*, №1, 45–52. – Mahalliy kontekstda psixologik maslahatga oid zamonaviy tendensiyalar sharhi.
11. **Stober, D. R., & Grant, A. M.** (Eds.). (2006). *Evidence Based Coaching Handbook: Putting Best Practices to Work for Your Clients*. John Wiley & Sons.– Ilmiy asoslangan kouching amaliyotlariga doir muhim qo'llanma.
12. **Zeus, P., & Skiffington, S.** (2001). *The Complete Guide to Coaching at Work*. McGraw-Hill.
– Ish joyida murabbiylik faoliyatini olib borish bo'yicha amaliy yondashuv.
13. Ataxo'Jayeva S. A. O'QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. TMA Conference. – C. 111-115.
14. Ataxo'jayeva S. A. et al. INGLIZ TILINI O'RGATISHDA LOYIXA ISHINI TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI //Science and Education. – 2020. – T. 1. – №. 1. – C. 403-406.
15. Fayzullayev M. M. DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE //INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 429-431.
16. Fayzullayev M. M. Psixologik savodxonlik o'rta maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirishning psixologik-pedagogik sharti sifatida //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 398-400.